

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

6-CON

ИЮНЬ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

Journal of Fundamental Studies

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-6>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

Юридик фанлар

ИНАТИЛЛОЕВ Ўткирбек Шухратилло ўғли

*Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси
магистратура босқичи тингловчиси*

РАҲМОНОВ Шохрух Фахриддинович

*Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси
магистратура босқичи тингловчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8087139>*

ЖИНОЯТ-ПРОЦЕССУАЛ ҚОНУНЧИЛИГИДА ШАХС ХУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИНГ ЧЕКЛАШ ЧОРАЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНИ ВА АҲАМИЯТИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада жиноят-процессуал қонунчилигида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликлари, шу жумладан шахсий эркинлик ва даҳлсизлик ҳуқуқини чекловчи чоралар сифатида ушлаб туриш процессуал мажбурлов ва қамоққа олиш эҳтиёт чораларининг қўлланиши мазмун-моҳияти, мазкур чораларнинг тарихий ривожланиш жараёнлари ва бугунги кундаги қонунчиликда қўлланилиши масалалари ёритиб ўтилган.

Калит сўзлар: шахсий эркинлик ва даҳлсизлик ҳуқуқи, процессуал мажбурлов чораси, ушлаб туриш, эҳтиёт чораси, қамоққа олиш.

INATILLOYEV O'tkirbek Shuxratillo o'g'li

*Students of the Master's Degree at the Academy of Law
Enforcement of the Republic of Uzbekistan*

RAHMONOV Shohruh Fakhriddinovich

*Students of the Master's Degree at the Academy of Law
Enforcement of the Republic of Uzbekistan*

DEVELOPMENT PROCESS AND SIGNIFICANCE OF LIMITATION MEASURES OF PERSONAL RIGHTS AND FREEDOMS IN CRIMINAL PROCEDURAL LEGISLATION

ANNOTATION

In this article, the essence of the use of procedural coercion and preventive measures of detention as measures limiting the rights and freedoms of a person, including the right to personal freedom and immunity, the historical development processes of these measures and their application in today's legislation have been explained.

Key words: the right to personal liberty and security, measure of procedural coercion, arrest, preventive measure, detention.

ИНАТИЛЛОЕВ Утырбек Шухратилло оглы

*Академия правоохранительных органов Республики Узбекистан
стажер магистратуры*

РАХМАНОВ Шахрух Фахриддинович

*Академия правоохранительных органов Республики Узбекистан
стажер магистратуры*

ПРАВО ЛИЧНОСТИ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ И ЗНАЧЕНИЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещаются вопросы применения в Уголовно-процессуальном законодательстве процессуального принуждения и меры пресечения в виде ограничения прав и свобод личности, в том числе права на личную свободу и неприкосновенность, процессы исторического развития и применения этих мер в современном законодательстве.

Ключевые слова: право на личную свободу и неприкосновенность, мера процессуального принуждения, задержание, мера предосторожности, заключение под стражу.

Мустақиллик йилларида мамлакатимизда жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, модернизация ва ислоҳ этишга қаратилган стратегик вазифалардан келиб чиқиб, демократик-ҳуқуқий давлат қуришнинг долзарб масалалари, уларни ҳал этиш йўллари, фуқаролик жамиятини асосий институтлари фаолиятини ривожлантириш, суд-ҳуқуқ ислохотларини янада чуқурлаштириш, иқтисодий ислохотларнинг ҳуқуқий базасини такомиллаштириш бўйича алоҳида муваффақиятларга эришилди.

Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 декабрь куни Олий Мажлисга йўллаган навбатдаги Мурожаатномасида “Сўнгги йилларда суд-ҳуқуқ соҳасини ислоҳ этиш борасида дадил қадамлар қўйилди. Бу йўналишдаги устувор масалалар юзасидан 40 дан ортиқ қонун, фармон ва қарорлар қабул қилинди. Қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш борасида стратегик аҳамиятга эга муҳим қадам ташланди”, деб таъкидлаб ўтган эди [1].

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 21-моддасида “инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари фақат қонунга мувофиқ ва фақат конституциявий тузумни, аҳолининг соғлиғини, ижтимоий ахлоқни, бошқа шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, жамоат хавфсизлигини ҳамда жамоат тартибини таъминлаш мақсадида зарур бўлган доирада чекланиши мумкин”лиги алоҳида қайд этиб ўтилган [2].

Жиноят-процессуал қонунчилигига мувофиқ, шахснинг ҳуқуқ ва эркинликлари тергов ёки суд ҳаракатларини амалга оширишга тўсқинлик қилиш, юклатилган мажбуриятларни бажармаслик, шунингдек гумон қилинувчи, айбланувчининг келгуси жиноий фаолиятининг олдини олиш ва ҳукм ижросини таъминлаш учун процессуал мажбурлов чоралари кўринишида чекланиши мумкин. Бундай мажбурлов чоралари бир неча турларга бўлинади.

Дастлаб, мазкур чораларнинг ривожланиш тарихи хусусида тўхталиб ўтсак.

Ушлаб туриш процессуал мажбурлов чораси ҳамда қамоққа олиш эҳтиёт чораси ҳуқуқ тарихи, хусусан жиноят-процесси ҳуқуқи тарихида ўзига хос ўринга эга ҳисобланиб, узок тарихни ўз ичига олади.

Ҳуқуқ тарихининг энг дастлабки манбаларидан бири “Авесто” ҳисобланиб, унда жазолашнинг маълум тизими белгиланган.

Унга кўра, жазолар қуйидагилардан иборат:

- а) ўлим жазоси;
- б) қамокхонага маҳкум этиш;
- в) жисмоний жазо;
- г) гуноҳни ювиш;
- д) кондошлик ўчи.

Араб халифалиги ҳукмронлиги даврида мамлакат ҳудудида илгари мавжуд бўлган ҳуқуқ тизими билан бир қаторда, арабларнинг ўзига хос ҳуқуқ тизими ва шариат қоидалари ҳам амал қилган. Жиноят ҳуқуқи нормалари шариатнинг нисбатан паст даражада ишлаб чиқилган қисмини ўзида ақс эттирган. Мусулмон ҳуқуқида жазолар жазолашнинг давлатгача бўлган усуллари билан бир қаторда, етарли даражада ишлаб чиқилган, йўналтирилган репрессияни ҳам ўз ичига олган. Араб халифалигида одатда қамок жиноятчиларни судгача сақлаб туриш вазифасини бажарган, аста-секин уни жазо тури сифатида қўллаш кенгайиб борган ва алоҳида ҳолатлар бўйича бутун умрга қамаш кенг авж олган.

Сомонийлар давлатида суд ишлари шариат қонун-қоидаларига асосланган бўлиб, суд ишлари қозилик девони томонидан бошқарилган. Суд жараёни қозикалон, қози, муфтий ва раислар томонидан олиб борилган. Вилоят қозилари қозикалонга бўйсунган. Оғир жиноят содир этганлар ўлимга ва узоқ муддатли қамок жазосига маҳкум этилган.

Мовароуннаҳрда моғуллар ҳукмронлиги давридаги асосий ҳуқуқ манбаси Кебекхон томонидан ўтказилган пул ва маъмурий ислохотлар ҳақидаги фармонлар ҳисобланади. Маъмурий ислохотларга асосан икки томонлама бошқарув тизимига, яъни бир томондан мамлакат ҳукмдори, иккинчи томондан шаҳар ҳокимлари бошқаруви тизимига барҳам берилган. Мўғуллар томонидан Ясо (қонунлар тўплами)ни тузишдан мақсад марказлашган мўғул давлатини тузиш ва уни мустаҳкамлашдан иборат бўлган. Унда давлат ҳуқуқи, ҳарбий курилиш, давлат бошқаруви, беклар, ноёнлар ва амалдорлар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид қоидалар, жиноят, фуқаролик, суд юритиш, жазо ва унинг турларига оид қоидалар металл тахталарга ўйиб ёзилган. Шулардан 33 парчаси Чингизхоннинг давлат, ҳарбий ва жиноят ҳуқуқи бўйича 27 нутқи биликлар тарзида қолган. Агар мўғул-татар уруғидан бўлган киши Ясони бузса, унга биринчи маротаба танбех берилган, иккинчи маротаба бузса, биликка асосан жазога тортилган, учинчи маротаба бузса, узоқ Болжин-Суржунга сургун қилинган, шундан кейин ҳам бузса, оёғига кунда уриб, қоронғу қамокхонада сақланган [3].

Тарихчи олим П.И.Демизон Бухоро амирлиги даврида амалда бўлган ҳуқуқ тизими ҳақида қуйидаги фикрларни билдирган: “Қамокқа олинган шахслар жазони “битхона”, “канахона” деб аталувчи хоналарда (ўраларда) ўтайдики, бу ҳам ўлим билан баробардир, чунки Бухоро турмалари даҳшатли чаёнлар ва чақадиган бошқа заҳарли ҳашоратларга тўлдириларди, ана шундай хоналарга ташланган маҳбуслар 2-3 кунда ҳалок бўларди. Бухорода иккита қамокхона бўлиб, саройда жойлашган биттасида давлат жиноятчилари сақланган, иккинчиси Бухоро шаҳрида Мир Араб мадрасасидан узоқ бўлмаган жойда эди. Кам аҳамиятли жиноятлар учун айбдорнинг товонига ёки кўкрагига уриш билан чегараланилган” [4].

Туркистон генерал губернаторлиги даврида ҳарбий губернаторлар уезд бошлиқларининг маълумоти билан ёки ўз ҳоҳишларича маҳаллий халқларнинг вакилларини судсиз бир ойгача қамокда олиб туришлари мумкин эди. Уезд бошлиқларига ҳам уларнинг фармойишларини бажармаганлик, бўйсунмаганлик учун 7 кунгача қамокда олиб туриш ёки 15 сўмгача жарима солиш ҳуқуқи берилган. Ҳатто уезд бошлиғининг ёрдамчиси ёки участка пристави ҳам маъмурий тартибда жазо беришга, уч кунгача қамокда олиб туриш ва 5 сўмгача жарима солишга ҳақли эди.

XX аср бошларида Туркистон ўлкасида совет ҳокимияти ўрнатилиб, Туркистон автоном совет социалистик республикаси тузилади.

Ўлка мусулмон шўроларнинг 1917 йилда бўлиб ўтган съездида Низом қабул қилиниб, унда фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга бағишлаган бўлим тузилиб, “Жумхуриятнинг бутун аҳолиси миллати, тили ва динидан қатъий назар қонун олдида бир хилда жавобгар эканлиги” ҳақидаги нормалар жой олган. Мазкур Низомда фуқаролар учун виждон эркинлиги, айниқса, шахс даҳлсизлиги, яъни шахс ҳибсга олинганидан кейин йигирма тўрт соат ичида айблов эълон қилиниши ҳақидаги қоидаларнинг ўрнатилиши мазкур даврга нисбатан диққатга сазовор ҳодиса ҳисобланади.

Ўзбекистон ССР ҳукумати даврида 04.08.1989 йилдаги “Судьяларнинг мақоми тўғрисида”ги, 02.11.1989 йилдаги “Судга ҳурматсизлик тўғрисида”ги ҳамда 13.11.1989 йилдаги “СССР иттифоқи ва иттифоқдош республикаларнинг суд тузилиши асослари тўғрисида”ги Қонунларига асосан мавжуд жинойт-процессуал қонунчилигида гумон қилинувчи, айбланувчи ва судланувчи шахс ҳимоя қилиниш ҳуқуқига эга эканлиги, уларнинг бу ҳуқуқи ушланган, қамокда сақланган ёки айбнома топширилган вақтда ҳам амал қилиши лозимлиги ҳақидаги қўшимчалар киритилган.

Хорижий мамлакатлар тарихида ҳам қамокқа олиш ўзига хос тартиб-қоидаларга эга бўлган. Хусусан, Қадимги Хитойда тергов ишлари қийноқлар ёрдамида ва айбланувчиларни, айрим ҳолларда талаб қилинган кўрсатувларни беришдан бош тортган гувоҳларни ҳам қамокқа олиш йўли билан олиб борилган.

Қадимги Рим империясида XII жадвал қонунлари асосида агар ўғри жинойт устида қўлга тушса, уни қамокқа ташлаш, кечаси ўғрилик содир этган шахс ушланса, уни қатл қилиш мумкин эди. Айбланувчилар император ибодатхоналарида ёки императорнинг ҳайкали ёнидан бошпана топган тақдирда, содир қилган жинойти учун қамокқа олиш чораси қўлланилишидан сақланиб қолган. Агар судья кимнидир “умумий овоз билан” ёки “бошқа ишонарли далиллар, гумонлар ва исботлар билан” айбдор деб ҳисобласа, у қамокқа олинган. Умумий текширувда қамокқа олинган шахс иш ҳолатлари ҳақида жинойт ҳақидаги баъзи ҳолатларни аниқлаш мақсадида сўровдан ўтказилган [5].

XIII асрдан бошлаб “Саксон зерчалоси” энг муҳим ҳуқуқий манбага айланиб, фуқаролик ишлари бўйича ҳам, жинойт ишлари бўйича ҳам тортишувчанлик принципини ўзида намоён этган. Судга келмасликнинг узрли сабабларидан бири сифатида шахснинг қамокқа олинганлиги ҳам кўрсатилган.

Ўрта асрларда Франция қироллигида кидирув жараёнининг батамом мустахкамланиши абсолютизмнинг ўрнатилиши натижасида қатор қироллик ҳужжатлари: 1498 йилги ордонанс, 1539 йилги эдикт ва 1670 йилги Катта жинойт ордонансининг чиқарилиши йўли билан содир бўлди. Тўғри, дастлаб бу жараён экстраординар (фавкуллода, ғайриодатий) деб номланган, бироқ айнан ушбу жараён кўп муҳим жинойт ишларда қўлланилган. Айнан мазкур даврда кишини турмага қамаш учун фақат қамокқа олиш ҳақидаги қирол буйруғининг бўм-бўш бланкига унинг исми ёзиб қўйилиши (letters de cachet) кифоя қилар эди.

Ўрта асрлар Англия қироллигида 1285 йилда “Савдогарлар ҳақида” иккинчи статут чиқарилади. Унга асосан, қарзни тўлаш муддатини ўтказиб юборган қарздор қамокқа олинарди. Қарздор уч ой ичида ўз мол-мулкни сотиши ва қарзини тўлаши лозим эди. Агар у бундай қилмаса, шерифга тегишлигича суд буйруғи билан мулкни сотувдан қутқариб қолиш ва кредиторга қарзни қайтариш буюрилган. XX аср бошларида инглиз қонун чиқарувчиси жинойт қилмишларнинг янги таснифланишини ишлаб чиқади. Унга кўра, “беш йилдан ортиқ муддатга озодликдан маҳрум қилиш жинойти назарда тутилган қилмишлар “қамокқа олинадиган” жинойтлар жумласига киритилади. Булар хусусида қамокқа олишнинг гумон қилинувчини суд буйруғисиз ушлаб туриш имконини берадиган алоҳида қоидалар белгиланади. Қолган барча жинойтлар “қамокқа олинмайдиган” тоифасига ўтказилади.

Япония давлатида тергов махсус тайёрланган терговчилар томонидан олиб борилган. Терговчилар жинойтчи билан қариндош бўлсалар ёки у билан алоҳида муносабатда бўлсалар, алмаштирилиши мумкин эди.

Оғир жиноят содир этилган ҳолларда чақимчини ҳам, гумондорни ҳам дастлабки қамоқда сақлаш чораси қўлланган. Оғир жиноятлар содир этилганда ва далиллар аниқ бўлмаганда қамоқда тергов қилинаётган шахсга нисбатан 20 кун ичида 3 марта қийноқ қўллаш мумкин бўлган [6].

Мазкур чораларнинг тарихий ривожланиш босқичларини таҳлил қилган ҳолда, ушлаб туриш ва қамоққа олишнинг мазмун-моҳияти ва амалдаги қонунчиликда тутган ўрни хусусида сўз юритиш мақсадга мувофиқ.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси (кейинги ўринларда – ЖПК)нинг 220-моддасида ушлаб туриш жиноятни содир этишда гумон қилинаётган шахсни унинг жиноий фаолият билан шуғулланишига барҳам бериш, қочиб кетишининг, далилларни яшириши ёки йўқ қилиб юборишининг олдини олиш мақсадида қисқа муддатга озодликдан маҳрум қилишдан иборат эканлиги белгилаб қўйилган.

Чет мамлакатлар тажрибасига эътибор берадиган бўлсак, кўпчилик ривожланган ғарб давлатларининг қонунчилигида на махсус жиноят ишини қўзғатиш босқичи, на махсус процессуал қарор қабул қилишнинг мажбурийлиги назарда тутилмаган [7].

Масалан, АҚШда суднинг қамоққа олиш ёки тинтув ўтказиш учун берган ордери жиноий таъқиб қўзғатилишининг процессуал акти ҳисобланади. Кечиктириб бўлмайдиган ҳолатларда суднинг ордери билан ушлаш ёки қамоққа олишга йўл қўйилади, лекин бунда қамоққа олишнинг қонунийлигини текшириш учун қамоққа олинганни “имкон борича зудлик билан” суд ҳузурига келтириш тўғрисидаги талабга риоя этилиши шарт.

Францияда прокурорнинг ваколатига мансуб бўлган жиноий таъқибни қўзғатиш институти мавжуд. Францияда ишни судга қадар юритиш уч босқичдан: суриштирув, жиноий таъқибни қўзғатиш ва дастлабки терговдан иборат. Жиноий таъқибни қўзғатиш суриштирувга қадар эмас, балки қатъий тарзда ундан кейин амалга оширилади. Прокурор томонидан жиноий таъқибни қўзғатиш масаласи, жумладан, суд полицияси томонидан ушланган шахс унинг ҳузурига келтирилганда ҳал этилади.

С.П.Сереброванинг фикрича “тадқиқотчиларнинг жиноят ишини қўзғатишни акт ёки фурсат деб аташи принципа аҳамиятга эга эмас. Ҳар қандай ҳолатда ҳам жиноят ишини қўзғатиш деганда олдин ишни тергов қилиш, кейин эса жиноят ишини ҳал этиш вазифалари турувчи фаолиятнинг бошланиши учун асослар тушунилади” [8].

Юридик фанлари доктори, профессор Г.З.Тўлаганованинг фикрича: “Жиноят содир этишда гумон қилинган шахсни ушлаб туриш жиноят судлов вазифаларини ҳал этишга йўналтирилган бўлиб, кўпинча кечиктириб бўлмайдиган ҳолларда қўлланиладиган, шахсни қисқа муддат жамиятдан ажратган ҳолда сақлаб туришдан иборат бўлган превентив процессуал мажбурлов чораларидан бири ҳисобланади” [9].

“Халқаро ҳуқуқда ушлаб туришнинг умумий тушунчалари белгиланган бўлиб, унга кўра ушлаб туриш шахсни содир қилган ҳуқуқбузарлиги учун ҳукм этиш билан боғлиқ бўлмаган ҳолда эркинлигини чеклашдир”, деб таъкидлайди юридик фанлари доктори, доцент З.Ф.Иноғомжонова. Ушлаб туриш жиноят-процессуал мажбурлов чораси бўлиб, у шахсга нисбатан чеклашлар хусусиятига, ўз мақсад ва вазифаларига кўра қамоққа олиш эҳтиёт чорасига яқинлашади [10].

Эҳтиёт чораларидан фарқли равишда ушлаб туриш жиноий фаолиятга чек қўйиш, ҳуқуқбузар қилмишини олдини олиш, башарти унинг шахси номаълум бўлса, уни аниқлаш, процессуал ҳаракатларда унинг иштирокини таъминлаш, далилларни йўқ қилиш, қалбақлаштириш, гувоҳларни кўндириш ва бошқа ноқонуний хатти-ҳаракатлар орқали ҳақиқатни аниқлашга тўсқинлик қилишнинг олдини олиш мақсадида ўтказилади.

Шунингдек, ушлаб туриш содир этишга тайёрланаётган жиноятнинг олдини олиш мақсадида ҳам ўтказилиши мумкин.

Ушлаб туриш бошқа процессуал мажбурлов чораларидан кўпроқ қамоққа олиш эҳтиёт чорасига ўхшайди ва қамоққа олишнинг кўплаб тавсифлари ушлаб туришга ҳам тааллуқлидир. Қоидага кўра, ушлаб туриш қамоққа олиш учун замин ҳозирлайди ва такомиллашиб, қамоққа олишга айланади.

Юридик фанлари доктори, профессор Б.Х.Пўлатовга кўра “Ушлаб туриш жиноят содир этишда гумон қилинаётган шахснинг озодлигини унинг ушбу жиноятга алоқадорлигини аниқлаш, қамокқа олиш тарзидаги эҳтиёт чорасини қўллаш масаласини ҳал этиш мақсадида қисқа муддатга чеклашдир” [2].

Жиноят содир этилгани ёки уни содир этишга тайёргарлик кўрилатгани тўғрисида хабарни текшириш ва тегишлича жиноятни аниқлаш, бунда айбли шахсларни фош этиш демократик-ҳуқуқий давлат органларининг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади. Жиноят ишини қўзғатиш, суриштирув ва дастлабки терговни юритиш, шунингдек ишни судда мазмунан ҳал этиш бир қатор чора-тадбирлар кўриш билан боғлиқ. Шу жумладан суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини чеклаш билан боғлиқ мажбурлов чораларини қўллашига тўғри келади.

Мажбурлов чоралари тизимини кенг маромда тушуниш ва уларни қўллашда қонунийликни таъминлашга хизмат қиладиган воситаларнинг моҳиятини аниқлаш жуда муҳим. Улар жумласига биринчи навбатда превентив чоралар киради. Баъзан уларни ноҳушликни олдини олувчи чоралар деб ҳам атайдилар. Бу хил чоралар жумласига энг жиддийси эҳтиёт чоралари, сўнгра далилларни излаш ва тўплаш учун қўлланадиган чоралар, шунингдек бошқа мажбурлов чоралари, ҳимояланиш воситалари ва процессуал жавобгарликка оид чоралар киради, деган фикр адабиётда мажбурлов чоралари доирасини кенг равишда тушунишга чақиради. Процессуал мажбурлов чораларининг ҳуқуқий табиати хусусида ҳам турли қарашлар мавжуд.

Процессуал мажбурлов чоралари тизимида эҳтиёт чоралари асосий ва муҳим ўрин эгаллаши боис уларга алоҳида эътибор берилганини таъкидлаш лозим. Умуман бу атама Россияда 1864 йилда қабул қилинган “Жиноят судлов ишларини юритиш устави” да биринчи марта учрайди ва тўла мазмуни айбланувчини тергов ва суддан бўйин товлаши усулларининг олдини олиш чоралари (меры пресечения способов уклонения обвиняемого от следствия и суда) деб номланган [6].

Эҳтиёт чоралари жиноят-процессуал мажбурлов чораларининг алоҳида тури сифатида қонунбузарликнинг олдини олиш характериға эға. Бу шунда намоён бўладиги эҳтиёт чоралари огоҳлантиришға, яъни ушбу чоралар қўлланиши мумкин бўлган шахсларнинг келгусида ғайриқонуний фаолиятиға йўл қўймасликка хизмат қиладиги.

Эҳтиёт чоралари жиддийлик даражасига кўра бир-биридан фарқланади: энг оғир чора қамокқа олиш бўлса, энг енгилли муносиб хулқ-атворда бўлиш тўғрисида тилхатдан иборат.

Қамокқа олиш – жиноят процессида жиноят иши бўйича дастлабки тергов қилиш ва судда ишни кўриш даврида эҳтиёт чораси тариқасида шахс озодлигини мажбурий чеклаш (тергов ҳибсхонасида) тарзидаги эҳтиёт чораларидан бири.

“Ҳуқуқий давлатда инсоннинг риоя этилиши лозим бўлган яшаш ҳуқуқи билан бир қаторда унинг шахсий эркинлик ва даҳлсизлик ҳуқуқи қафолатланиши шарт” [5] Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 27-моддасида “ҳар ким эркинлик ва шахсий даҳлсизлик ҳуқуқиға эға” эканлиги белгилаб қўйилган [6].

Қамокқа олиш эҳтиёт чораси мазкур нормада белгиланган шахс ҳуқуқларини чекловчи энг оғир эҳтиёт чораси тури ҳисобланади.

Юридик фанлари доктори С.М.Раҳмонованинг фикрича қамокқа олишнинг айнан шу эҳтиёт чорасига хос бўлган мақсади – айбланувчиларни дарҳол жамиятдан ажратишдир [11].

Қамокқа олиш энг оғир эҳтиёт чораси бўлиб, фуқаронинг ҳуқуқ ва эркинликларини ва энг асосийси унинг шахсий эркинлик ва даҳлсизлик ҳуқуқини чеклайди. Шу боис қамокқа олиш эҳтиёт чораси муносиб хулқ-атворда бўлишини таъминлаш ва жазодан бўйин товлашининг олдини олиш имкони бўлмаган ҳоллардаги қўлланилади, дея такидлайди юридик фанлари доктори, профессор Б.А.Миренский [12].

Қамокқа олиш чораси жиноят процессида айбланувчи ва гумон қилинувчи яна жиноят содир этишининг олдини олиш, огоҳлантириш, нейтраллаштириш учун баъзи ҳолларда жиноят судлов ишларининг у ёки бу вазифаларини амалға ошириш мақсадида қўлланади.

Эҳтиёт чоралари орасида қамоққа олиш айбланувчига ёки судланувчига мажбурий таъсир кўрсатиш чораси ҳисобланиб, ўз олдида уларнинг дастлабки терговдан ва суддан бўйин товлашининг, келгусида содир этиши эҳтимол бўлган жинойт фаолиятининг олдини олиш, иш бўйича ҳақиқатни аниқлашга ҳалал берадиган уринишларига йўл қўймаслик, ҳукмнинг ижро этилишини таъминлаш мақсадларини кўяди.

Биринчи ва асосий мақсад – айбланувчи, судланувчи тегишинча дастлабки терговдан, суддан бўйин товланининг олдини олишга эришиш, унинг иштирокида тергов ҳаракатлари ўтказилишини, суд муҳокамаси бўлишини ва жинойт натижасида етказилган зарарнинг қопланиши таъминланишини назарда тутати. Шу билан бирга таъкидлаш лозимки, айбланувчи зиммасига юқорида санаб ўтилган мақсадда тергов ва суд муҳокамаси чоғида қандайдир ҳаракатлар бажариш ёки кўрсатувлар бериш мажбуриятини юкламайди.

Иккинчи мақсад – тақдорланаётган ёки давом этаётган жинойтнинг олдини олиш ва янги жинойт содир этилишига йўл қўймасликдан иборат. Қамоққа олиш айти шу мақсадда намоён бўлади, натижада бошланган ёхуд тайёрланаётган жинойтнинг олди олинади.

Учинчи мақсаднинг моҳияти шундаки айбланувчи, судланувчи жинойт иши бўйича гувоҳ, жабрланувчи ва бошқа шахслар билан тил бириктиришига ҳамда ашёвий далиллар ва ҳужжатларни йўқ қилиши ёки сохталаштиришига тўсқинлик қилади.

Тўртинчи мақсад ҳам биринчи мақсад сингари айбланувчини дастлабки тергов ва суддан яширинишининг олдини олиб, ҳукмнинг ижро этилишини таъминлайди.

1959 йилда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси ЖПК 78 моддасининг иккинчи қисмида эллиқдан ортиқ турдаги жинойтлардан бирини содир этишда айбланаётган шахсга нисбатан “Эҳтиёт чораси сифатида қамоққа олиб туриш” чораси фақат жинойтнинг хавфлилиги деган асос билангина ҳам татбиқ қилиниши мумкин эди. РСФСР ЖПКнинг худди шундай нормаси (96 модданинг иккинчи қисми) асосида амалиётда 50 фоиздан зиёд турдаги жинойтларни содир этганликда айбланувчилар қамалгани ҳақида маълумотлар даврий адабиётда келтирилган.

Амалдаги Ўзбекистон Республикаси ЖПК 236-моддаси иккинчи қисми бу масалани янада ўзгачароқ мазмунда кўзда тутати. Унга кўра, айбланувчи, судланувчи содир этган, Жинойт кодекси 15-моддасининг тўртинчи ва бешинчи қисмларида назарда тутилган жинойтнинг хавфлилиги туфайли у суриштирувдан, дастлабки терговдан ва суддан яшириниши мумкин деган ўринли тахмин ҳам қамоқда сақлаш тарзидаги эҳтиёт чорасини танлаш учун асос бўлиши мумкин [3].

Фикримизча, мазкур нормага мазмун жиҳатдан ҳам, шакл жиҳатдан ҳам ўзгартириш киритиш лозим.

Биринчидан, унда айбланувчи, судланувчи содир этган жинойт тўғрисида эмас, у айбланаётган жинойт тўғрисида ёзилиши лозим эди. Амалдаги матн айбсизлик презумпцияси талабларига мувофиқ эмас.

Иккинчидан, шахснинг оғир ёки ўта оғир жинойт содир этишда айбланиши унга нисбатан қамоқда сақлаш тарзидаги эҳтиёт чорасини танлаш учун асос бўлолмайди. Бу чорани қўллаш учун асос юқорида санаб ўтилган мақсадларга оид ҳолатларни тасдиқловчи, исботловчи далиллар мавжудлигидан иборат ва улар ЖПК 242-моддасининг биринчи қисмида, вояга етмаганларга нисбатан эса 558-модданинг биринчи қисмида баён қилинган.

Кодекснинг 236-моддаси “Эҳтиёт чоралари қўлланишининг мақсад ва асослари” деб номланиб, унинг биринчи ва учинчи қисмларида мақсад баён этилган, иккинчи қисмида эса асос сифатида фақат ишда шахс оғир ёки ўта оғир жинойт содир этишда айбланаётгани туфайли суриштирувдан, дастлабки терговдан ёхуд суддан яшириниши эҳтимол эканлиги кўрсатилган. Эҳтиёт чорасини қўллаш зарур эканлиги жинойт ишида кўрсатилган, акс эттирилган ва далиллар билан исботланган бўлиши лозим. Фақат шу ҳолдагина эҳтиёт чораси танланиши асослилиги ва қонунийлигини прокурор ишни текшираётганда ва бу иш судда кўрилатганда назорат қилиши мумкин бўлади. Унинг эҳтимолий қўлланиши текшириш учун катта қийинчиликларни келтириб чиқаради. Шу сабабли ҳам эҳтиёт чорасининг эҳтимолий қўлланиши минимал даражада бўлиши лозим.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон.
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 11.05.2023 й., 03/23/841/0270-сон.
3. М.Ҳамидова, Ф.Муҳиддинова. Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи, юриспруденция йўналиши бўйича таълим олаётган олий таълим муассасалари бакалавр босқичи талабалари учун ўқув қўлланма. –Т.: ТДЮИ нашриёти. 2011 й., 417-б.
4. З.Мукумов. Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи. Олий ўқув юртлари талабалари учун дарслик. – Т.: “Адолат”, 2003. 324-б.
5. Саҳадинов С. Жиноят қонунчилиги тарихи: Хорижий мамлакатлар давлати ва ҳуқуқи тарихи бўйича ўқув қўлланма. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг Фалсафа ва ҳуқуқ институти, Тошкент давлат юридик институти. – Т.: ТДЮИ.2012 й., 437-б.
6. Муҳамедов Х., Хорижий мамлакатлар давлати ва ҳуқуқи тарихи: (Ўрта асрлар давлати ва ҳуқуқи тарихи): Олий ўқув юртлари талабалари учун дарслик // Масъул муҳаррир: А.Х.Саидов. - Т.: Тошкент давлат юридик институти, 2003 й. 362-б.
7. Г.З.Тўлаганова, С.М.Раҳмонова. Жиноят-процессуал ҳуқуқи, Умумий қисм. Дарслик. – Т.: ТДЮУ нашриёти, 2017 й. 303 –б.
8. З.Ф.Иноғомжонова. Жиноят процесси (Умумий қисм). Дарслик. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, Тошкент давлат юридик институти. – Т.: “Адолат”, 2007 й. 442-б.
9. Жиноят-процессуал ҳуқуқи, умумий қисм. Дарслик. Муаллифлар жамоаси. – Т.: ТДЮУ нашриёти, 2016 й., 314-б.
10. Гуценко К.Ф. Головки Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. -М.: 2001. -Б. 317.
11. Сереброва СП. Возбуждение уголовного дела //Уголовный процесс России /Науч. ред. В.Т. Томин. -М.: 2003. - Б. 287.
12. Качалова О.В., Качалов В.И. Заключение под стражу в качестве меры пресечения: обоснованность применения и продления. Учебно-методические материалы, подготовленные в рамках программ сотрудничества Совета Европы и Российской Федерации.- М.: «Т 8 Издательские Технологии». 2021. Ст.51.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz